

BOSHLANG’ICH SINFLAR O’QISH KITOBLARIDA TOPISHMOQLARNING O’RNI VA AHAMIYATI

Safarova Nigora Oxunjonovna

BUXDU, professor (v.b.)

Yusupova Mexrigul Asrorovna

BDPI 2- bosqich magistranti

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada folklor asarlari orasida eng ixcham, eng oz so’zli janrlardan biri hisoblangan topishmoq haqida fikr yuritilgan. Topishmoq qadimda tabiat, tabiat hodisalari va narsalarni bir-biriga taqqoslash, o’xshatish orqali borliqni, undagi mavjud narsalarning mohiyatini ko’proq belgilashga katta yordam berganligi sharhlangan.*

***Kalit so’zlar:** topishmoq, og’zaki nutq, boshlang’ich ta’lim, ko’nikma, topishmoq javobi.*

Boshlang’ich sinflarda o’qish darslarini tashkil etish kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda nutq boyligini o’stirish, mustaqil fikrlashga o’rgatish, adabiy-estetik tafakkurni kamol toptirish hamda shu yoshdagi bolalarni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalashdan iborat. O’qish dasturining mazmuni boshlang’ich sinf o’quvchilarida imon-e’tiqod tushunchalarini shakllantirish, vatanga muhabbat uyg’otish, o’zligini tanishga xizmat qiladi. O’quvchilarni o’qishga o’rgatish jarayonida bir qator ko’nikma va malakalar shakllantiriladi. Jumladan, to’g’ri, ongli, tez va ifodali o’qish; o’qilgan asarni adabiy-estetik xususiyatlari chuqur idrok etish, tasvirlangan voqea-hodisalarning mag’zini chaqish, muayyan xulosalar chiqarish; matn ustida ishlashga o’rgatish, o’quvchilarning atrof-muhit haqidagi bilimlarini boytish; o’quvchilarda yuksak axloqiy sifatlarni va nafosat tuyg’usini tarbiyalash kabilar. Yuqorida qayd qilingan vazifalar “O’qish” darsliklariga kiritilgan badiiy, ilmiy-ommabop asarlar, xalq og’zaki ijodi namunalari o’qitish asosida amalga oshiriladi.

Boshlang’ich sinflarda o’qish darslari ikki yo’nalishda tashkil etiladi. 1-yo’nalish sinfda o’qish darslari; 2-yo’nalish sinfdan tashqari o’qish darslari.

Kuzatishlarimizdan ayon bo’lishicha, o’qish dasturini tuzishda g’oyaviy-estetik, mavsumiy, tadrijiy asoslar hisobga olingan. Tanlangan o’quv materiallari o’quvchilarga ta’lim berish, ularni tarbiyalashda muhim bo’lgan borliq haqidagi bilimlar va yuksak insoniy munosabatlarni o’z ichiga oladi. Darsliklar(1-2-3-4-sinf “O’qish” darsliklari nazarda tutilyapti)da o’z ifodasini topgan badiiy asarlar xalqimizning o’tmishi, vatanimiz tarixi, undagi muhim voqealar, vatan ramzlari, kishilar mehnati, inson e’tiqodi va ma’naviyatiga bag’ishlangan bo’lib, u orqali barkamol shaxsni tarbiyalash maqsadi belgilangan.

O’quvchilarni o’qishga o’rgatish hayot tajribalariga tayanib ish ko’riladi. Buning uchun o’quvchi madaniy-maishiy va boshqa sohadagi hamda tabiat hodisalari yuzasidan ega bo’lgan ma’lum ko’nikmalarga tayaniladi.

O’qish mashg’ulotlarida o’quvchilarning faolligini oshiradigan, tasavvurlarini boyitadigan usullardan foydalanish, asarlarni janr tabiatidan kelib chiqib rollarga bo’lib o’qitish, qahramonlar nomidan qayta hikoya qilish, qahramonning taqdiri haqidagi hikoyani davom ettirish, qiziqarli mavzularda og’zaki hikoya tuzdirish kabi ijobiy topshiriqlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Topishmoqlar narsa yoki hodisalarning ataylab yashirilgan belgisi, shakli, hatti-harakati, holati va vazifasini boshqa narsa yoki hodisalarga qiyoslash asosida topishga asoslangan she’riy yoki nasriy tuzilishdagi savol va topshiriqlardir. Topishmoqlar xalq turmushi bilan chambarchas bog’liq holda yaratiladi. Ularning zaminida kishilarning qadimiy e’tiqod va tasavvurlari, olamni bilish va idrok etishga bo’lgan intilishlari yotadi.

Topishmoqda yashirilgan narsalar uning javobi hisoblanadi. Topishmoqning javobini topish uchun topishmoq matnini e’tibor bilan o’qish, nimaga ishora qilinayotganligini fahmlash, topishmoqning asosiy xususiyat va belgilari aynan nimaga qaratilganligini taxmin qilish bilan

ham topishga harakat qilish kerak.

Topishmoq o'quvchilarni topqirlik va hozirjavoblikka o'rgatadi. Shu sababli xalq og'zaki ijodining bu janridan darsliklarda xam keng ko'llanilgan. 1-2-sinf „O'qish kitobi“ da topishmoqlar ko'proq, har bir matn ostida keltirilgan. Bundan ko'zlangan maqsad matn mazmunini topishmoqlar asosida ham o'zlashtirilishiga erishishdir. Masalan, 1 –sinf „Ona tili va O'qish savodxonligi kitobi“ da “Kitobga mehr” matni ostida “Qat-qat qatlama, Aqling bo'lsa tashlama” topishmog'i keltirilgan va mavzuga juda mos tanlangan. Topishmoqlar bunday shaklda berilganda ularning javobi oson topiladi.

1-4-sinf o'qish darsliklarida “Topishmoqlar” mavzusi ostida har xil topishmoqlar ham berilgan bo'lib, ular o'quvchilarning topqiriligini yanada oshiradi, tafakkurini o'stiradi. 1 - 2-sinf darsliklarida topishmoq javoblari ularning ostiga yozib qo'yilgan yoki rasmlar orqali berilgan. 3-4-sinflarga o'tgach esa javoblar qayd etilmagan. Buning sababi shuki, bu davrga kelib o'quvchilar topishmoqlar ustida ishlash ko'nikmalarini hosil qilgan bo'ladi.

Topishmoqlar bolalar shoirlari tomonidan ham yaratilib kelinmoqda. Bunday topishmoqlar sho'x, qiziqarli bo'ladi. Masalan, 4-sinf „O'qish kitobi“ da "Buni toping, qizlarim" (G'.G'ulom) topishmoqlari keltirilgan.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, boshlang'ich sinf darsliklariga o'quvchilar yoshiga mos, mavzular bo'yicha tanlab olingan ko'proq tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan topishmoqlar tanlab kiritish maqsadga muvofiq bo'lardi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim milliy o'quv dasturlari “Ona tili” fani bo'yicha– T.: Toshkent, 2021. – 252. b.
2. Mavlonova K. [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinfuchun.– Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 120 b.
3. Matchonov S., Shojalilov A., G'ulomova X., Sariyev Sh. Dolimov Z. “O'qish kitobi”: 4-sinf uchun darslik. –Toshkent: “Yangiyo'l poligraf servis” 2013.
4. Asrorovna Y. M. METHODS OF TEACHING RIDDLES IN THE CLASSROOM AND IN EXTRACURRICULAR READING IN PRIMARY SCHOOL //E Conference Zone. – 2022. – C. 130-132.
5. Asrorovna Y. M. EXPERIENCE IN TEACHING CHILDREN TO FIND RIDDLES IN THE DEVELOPMENT OF CONNECTED SPEECH-THE ORGANIZATION OF EXPERIMENTS AND ITS METHODS //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 166-170.
6. Oxunjonovna S. N., Asrorovna Y. M. TOPISHMOQ–FOLKLORNING MUSTAQIL JANRI //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 16. – C. 529-533.
7. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
8. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
9. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.
10. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROT NOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
11. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.
12. Amonov U. S., Sapparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
13. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUFI FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
14. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –T. 27. –№. 27.
15. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –T. 27. – №. 27.

16. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.

17. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –No. 23

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna

BuxDPI II bosqich magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarida qo'llaniladigan interfaol metodlar hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanilganda darsning samaradorligining ortishi haqida fikr haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim, interfaol metod, "Baliq skeleti", "Blits – o'yin" texnologiyasi, "Rezyume" texnologiyasi, "Venn diagrammasi" metodlari.

Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotda joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. O'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o'stirish, ularni erkin tinglovchi, erkin ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. O'qituvchi darsda boshqaruvchi, o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi.

Hozirgi kunda yangi texnologiya elementi bo'lgan interfaol usullardan keng foydalanilmoqda. Umumiy o'rta-ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarning nazariy hamda amaliy asoslarini yaratish zarurdir. Boshlang'ich sinf darslarida ilg'or pedagogik texnologiyadan foydalanib dars o'tilsa, o'qitish jarayoni takomillashadi. O'quvchilarning fanga qiziqishi ortib, ta'lim samaradorligi yuqori ko'rsatkichlarga yetadi.

Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lganligi sababli ana shu jarayonda o'quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berish lozim. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ma'suliyatlari cheksizdir. Ular maktab ostonasiga endigina qadam qo'yg'an o'quvchilarni maktab hayotiga ko'niktirib, zamonaviy bilim olishlariga yo'l ochib beradilar. Bolalarning o'qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda shakllanadi. Bu ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi ma'suliyatli ekanligini ko'rsatadi.

Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari, o'tkazish metodlariga ko'ra o'quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi. O'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, xoxish va istaklarini qo'zg'atish asosida maqsadga erishish motivatsiya bo'lib, bu o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ichki yaqinlashuvidir.

Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni o'qituvchi va o'quvchilarni o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati materialini bayon qilish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil mashg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat.

Bugungi kun talabiga javob bera oladigan zamonaviy darslarning asosiy shartlari uning qiziqarli o'tilishi, o'quvchilarni zerikmasligidir. Bilim oluvchini mustaqil o'qib-o'rganishiga undaydigan bunday darslarda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish katta ahamiyatga egadir. Interfaol metodlar orqali o'quvchining faolligi ortadi, ijodiy imkoniyatlari ro'yobga chiqadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, ma'naviy, psixologik, estetik, badiiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Interfaol metodlar o'quvchilarni ichki imkoniyatlarini ishga tushirishga o'ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka undaydi.

Boshlang'ich sinflarda darslarda quyidagi metodlardan foydalanish mumkin: